

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining atrof-muhidga ekologik munosabatini oshirishda Pedagogning innovatsiyon faoliyati

Bovanova Umida Abdurahobovna¹
e-mail: umidabovanova8@gmail.com

Abdug'afforova Aziza Abdurashid qizi²
e-mail: azizaabdugafforova3@gmail.com

^{1,2}Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik ong va madaniyatni shakllantirishda pedagogning innovatsion faoliyati va zamonaviy interaktiv ta'lim texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilarda tabiatga nisbatan e'tiborli va mas'uliyatli munosabatni shakllantirishda pedagogning ta'limdagi interaktiv faoliyatidagi usullari muhokama qilingan. Pedagogning ekologik tarbiyadagi kreativ yondashuvi, interaktiv metodlar, STEAM yondashuvlari asosida o'quvchilarda ekologik tafakkurni rivojlantirishga oid tajribalar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Ekologik tarbiya, boshlang'ich ta'lim, pedagog innovatsiyasi, ekologik madaniyat, interaktiv metod, STEAM, atrof-muhit, ekologik ong.

1. Kirish

Bugungi kunda insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri – ekologik muvozanatni saqlash va atrof-muhitni muhofaza qilish masalasidir. Global isish, chiqindilarning ko'payishi, tabiiy resurslarning cheksiz foydalanilishi kabi holatlar ekologik inqiroz xavfini kuchaytirmoqda. Aynan shu sababli, ekologik madaniyatni shakllantirish, ayniqsa yosh avlodning atrof-muhitga ongli munosabatini tarbiyalash muhim ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ekologik tarbiyaning ilk bosqichida turgan avlod bo'lib, ularda tabiatga mehr, unga ehtiyotkorlik bilan yondashish kabi fazilatlarini shakllantirish kelajakda ekologik barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda pedagogning faolligi, yondashuvi va innovatsion metodlardan foydalanishi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zamonaviy ta'limda pedagogning innovatsion faoliyati nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ekologik muammolarni anglab yetish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Shu sababli, ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ekologik ongini shakllantirishda pedagogning innovatsion faoliyatining roli, uslublari va samaradorligi yoritiladi.

2. Tadqiqot metodologiyasi

Boshlang'ich ta'lim tizimida o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Shu munosabat bilan, O'zbekiston Respublikasida bu yo'nalishda bir qator muhim huquqiy va me'yoriy hujjatlar qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-son "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida, 2022-yil 28-yanvar PF-60-son "2022-2026 yillarda mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi, 2019-yil 30-oktyabrdagi PF-5863-son "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi, hamda 2021-yil 30-dekabr PF-5185-son "Atrof-muhitni muhofaza qilish hamda ekologik nazorat sohasidagi davlat organlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida", 2023-yil 1-aprel PQ-107-son "Suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish", 2022-yil 16-fevral PQ-131-sonli "O'zbekiston Respublikasi ekologik va

atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi tizimida muhofaza etiladigan tabiiy hududlarini tashkil yetish" va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 27-may 434-sonli "Ekologik ta'limni rivojlantirish konsepsiyasini", O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 7-sentyabrdagi 541-son "Atrof-muhitga ta'sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish", O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Kengashining 2021-yil 25-noyabir 1563-IV-son Mamlakatimizda "Yashil Makon" umummilliy loyihasi.

Ulardan biri – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni **"O'zbekiston — 2030" strategiyasini "atrof-muhitni asrash va "yashil iqtisodiyot" yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida**

Mazkur dasturda quyidagi asosiy yo'nalishlar belgilangan:

- maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani kuchaytirish;
- ekologik ta'lim bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalarni joriy qilish;
- ta'lim muassasalarida "Yashil maktab" va "Yashil hudud" tashabbuslarini amalga oshirish;
- o'quvchilar ishtirokida amaliy loyihalar, tanlovlar va ekologik tadbirlarni tashkil etish.

Bu jarayonlarda **pedagoglarning innovatsion faoliyati** hal qiluvchi rol o'ynaydi. Chunki har bir o'qituvchi zamonaviy metodika, interaktiv texnologiyalar, ekologik loyihalar va STEAM yondashuvlar asosida dars olib borsa, o'quvchilarning tabiatga nisbatan ongli va mas'uliyatli munosabati shakllanadi. Misol uchun, "Yashil maktab" tashabbusi asosida boshlang'ich sinf o'qituvchilari quyidagi innovatsion usullardan foydalanmoqda:

- ekologik laboratoriyalar tashkil etish;
- multimedia darslari orqali interaktiv tarzda atrof-muhit muammolarini tushuntirish;
- o'quvchilar ishtirokida chiqindi ajratish va qayta ishlash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazish;
- virtual va real ekologik ekskursiyalar tashkil qilish.

3.Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik ongini shakllantirish va pedagogning innovatsion faoliyatini o'rganishga oid bir qator ilmiy manbalar mavjud. Quyida ushbu yo'nalishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan adabiyotlarning qisqacha tahlili keltiriladi :

Bularga O'zbekiston Respublikasi Ta'lim Vazirligining darslik va o'quv qo'llanmalaridan, Boshlang'ich sinf "Tabiatshunoslik" fani bo'yicha 1–4-sinf darsliklarida tabiatni asrash, atrof-muhitga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish kabi g'oyalar kiritilgan. Ammo bu mavzular ba'zan nazariy yo'sinda bo'lib, ularni hayotiy amaliyotga o'tkazish pedagogning yondashuviga bog'liq.

Pedagog olim G'.Yoqubov va N.Rahmonovlarning "Ekologik ta'lim va tarbiya asoslari" (Toshkent, 2018) kitobi. Ushbu manbada ekologik tarbiyaning nazariy asoslari, yosh bolalarning psixologik rivojlanish xususiyatlari va ekologik ongini shakllantirishda innovatsion metodlarning o'rni chuqur yoritilgan. Kitob mualliflari ekologik tarbiyani faqatgina bilim berish emas, balki axloqiy tarbiya vositasi sifatida ko'rib chiqadilar.

Xalqaro tajribalardan esa UNESCO va UNICEF tomonidan tavsiya etilgan ekologik ta'lim metodikasi ham o'zbek ta'lim tizimiga singdirilmoqda. Jumladan, loyihaviy o'qitish, ekologik drama va sahna ko'rinishlari, ekologik kuzatuvlar kabi metodlar boshlang'ich sinf o'quvchilariga mos keladi.

Yurtimizda bir qancha olimlardan O.Musurmanova, E.Turdiqulov, Yu.Shodimetov, B.Ziyomuxammedov, P.Egamberdiyev, A.S.Tuxtayeva A.R.Malikova, I.Sh.Ismatovlar o'quvchilarda ekologik ta'lim-tarbiyani oshirish masalari bo'yicha ilmiy ishlar olib borgan. N.Isaqulova, M.Rahimqulova, X.Raxmatova, T.Komileva, Sh.Avazov, M.Nishonboyeva, F.Jumanova, I.Ayubovalar umumta'lim maktablarida o'quvchilarda ekologik madaniyatni oshirish, o'quv jarayonida sog'lom muhitni shakllantirish masalalari bo'yicha tadqiq etganlar.

Mustaqil davlatlarda hamdo'stligi(MDH) olimlaridan, o'quvchilarda ekologik ta'lim modeli,

konsepsiyalari ishlab chiqish masalalari bilan bog'liqligini A.A.Zaxlebniy, I.D.Zverev, S.N.Glazachev, I.I.Ligostayev, T.L.Kushnir, V.P.Gorlachev, Sh.S.Royzlarning tadqiqotlarida asoslangan.

Xorijlik olimlar David.A. Waddington, Graham A. Pike, Anders Jensen, Recherd Louv, Michael J. O'Rourke, Anne McKeown boshlang'ich sinf o'quvchilarining ekologik ta'lim-tarbiya berishda atrof-muhitga xabardorlikni oshirish, ekologik ta'lim metodlarini takomillashtirish masalasiga doir tadqiqotlar olib borgan.

Bugungi kunda ilmiy jurnalarda bu mavzu bo'yicha yangi taklif va tavsiyalari bilan bir qancha pedagogiklar Ilmiy maqolalari bilan chiqish qilmoqda. Masalan, A.A. Ortiqovanning "Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni" (Pedagogika jurnali, 2021) nomli maqolasida AKTdan foydalanish orqali ekologik tarbiyani samarali tashkil etish yo'llari tahlil qilingan.

4. Tahlil va natijalar

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining atrof-muhitga ekologik munosabatini oshirishda pedagogning innovatsion faoliyati muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarni ilhomlantiruvchi, ularning qiziqishini uyg'otuvchi va mas'uliyat hissini shakllantiruvchi shaxs sifatida harakat qiladi. Quyida ushbu mavzu bo'yicha batafsil yoritilgan innovatsion yondashuvlar va ularning amaliy qo'llanilishi keltiriladi.

Interfaol va o'yinlashtirilgan ta'lim usullari

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ekologik ta'limni qiziqarli va tushunarli qilishda o'yinlar va interfaol usullar samarali hisoblanadi. Pedagog quyidagi innovatsion faoliyatlarni qo'llashi mumkin:

- Rolli o'yinlar: O'quvchilar hayvonlar, o'simliklar yoki tabiat muhofazachilari rolini o'ynab, ekologik muammolarni muhokama qilishadi. Masalan, "O'rmonni qutqarish" o'yini orqali o'quvchilar daraxt kesishning oqibatlarini haqida o'ylaydi.

- Ekologik viktorinalar: Sinfda tabiat, qayta ishlash yoki suv tejash kabi mavzularda savol-javob musobaqalari tashkil qilish. Bu o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlab, raqobatbardosh muhitda qiziqish uyg'otadi.

- Loyihaga asoslangan o'qitish: Masalan, "Mening yashil uym" loyihasida o'quvchilar o'z uylarida energiya yoki suvni tejash usullarini sinab ko'rib, natijalarni sinfda taqdim etadilar.

STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yondashuvi

STEAM yondashuvi ekologik ta'limni amaliy va ijodiy qilishda muhim vositadir. Pedagog quyidagi usullarni qo'llashi mumkin:

- Ilmiy tajribalar: Oddiy tajribalar orqali ekologik jarayonlarni tushuntirish. Masalan, o'quvchilar plastik idishlarda o'simlik yetishtirib, tuproqning ahamiyatini o'rganadilar yoki suvni filtrlash tajribasi orqali ifloslanishning ta'sirini ko'radilar.

- Texnologik integratsiya: Tabiat haqidagi interaktiv ilovalar yoki veb-saytlardan foydalanish. Masalan, Google Earth yordamida o'rmonlarning yo'qolishi haqida vizual ma'lumot berish yoki ekologik muammolar bo'yicha qisqa animatsion videolar ko'rsatish.

- Muhandislik loyihalari: O'quvchilarga qayta ishlangan materiallardan foydalanib, oddiy modellar (masalan, shamol turbinasi yoki quyosh pechi) yasashni o'rgatish. Bu ularda barqarorlik tushunchasini shakllantiradi.

Mahalliy muhit bilan bog'lanish

O'quvchilarni o'z muhitlariga bevosita jalb qilish orqali ularning tabiatga bo'lgan mas'uliyat hissini oshirish mumkin. Pedagog quyidagi faoliyatlarni tashkil qilishi mumkin:

- Tabiatga sayohatlar: Mahalliy park, daryo yoki bog'larga tashrif buyurish. Masalan, daraxtlarning turlari, suvning tozaligi yoki mahalliy hayvonlar haqida ma'lumot berish orqali o'quvchilarning qiziqishi uyg'onadi.

- Tozalik aksiyalari: Sinf jamoasi bilan mahalla yoki maktab hovlisini tozalash aksiyalarini o'tkazish. Bu o'quvchilarda atrof-muhitga g'amxo'rlik qilish odatini shakllantiradi.

- Mahalliy muammolarni o'rganish: Masalan, mahallada suv isrof bo'lishi yoki axlat yig'ilishi kabi muammolarni aniqlab, ularni hal qilish bo'yicha kichik loyihalar ishlab chiqish.

Raqamli vositalar va virtual tajribalar

Zamonaviy texnologiyalar yordamida ekologik ta'limni yanada qiziqarli qilish mumkin:

- Virtual haqiqat (VR): Agar resurslar imkon bersa, VR ko'zoynaklari yordamida o'quvchilarga tropik o'rmonlar, muzliklar yoki ifloslangan shahar muhitini ko'rsatish. Bu ularga global ekologik muammolarni his qilish imkonini beradi.

- Mobil ilovalar: Ekologik ta'lim uchun maxsus ilovalar (masalan, WWF Together yoki iNaturalist) orqali o'quvchilar tabiat haqida ko'proq ma'lumot olishadi va o'z kuzatuvlarini baham ko'rishadi.

- Onlayn platformalar: Ekologik mavzudagi xalqaro loyihalarda ishtirok etish, masalan, "Earth Day" tashabbuslari yoki global sinflar bilan hamkorlikda loyihalar bajarish.

San'at va hikoya orqali ta'lim

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun san'at va hikoya ekologik ta'limni yanada samarali qiladi:

- Ekologik hikoyalar: Tabiatni muhofaza qilish haqidagi ertaklar, hikoyalar yoki adabiy asarlarni o'qish. Masalan, "Loraks" (Dr. Seuss) kabi kitoblar orqali o'rmonlarni asrash muhimligini tushuntirish.

- Rasm va hunarmandchilik: O'quvchilarga qayta ishlangan materiallardan foydalanib, san'at asarlari yaratishni o'rgatish. Masalan, plastik idishlardan haykalchalar yasash yoki tabiat manzaralarini chizish.

- Teatr va dramatisatsiya: Ekologik mavzudagi kichik sahna ko'rinishlarini tayyorlash. O'quvchilar hayvonlar yoki tabiat elementlari rovida o'ynab, muhitni muhofaza qilishni targ'ib qiladilar.

5. Xulosa va takliflar

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ekologik ongini rivojlantirishda pedagogning innovatsion faoliyati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining atrof-muhitga ekologik munosabatini oshirishda pedagogning innovatsion faoliyati ijodiy, amaliy va o'quvchilarning yoshiga mos bo'lishi kerak. Interfaol usullar, STEAM yondashuvi, mahalliy muhit bilan bog'lanish, raqamli vositalar, san'at va jamoatchilikni jalb qilish orqali pedagog o'quvchilarda tabiatga mehr, mas'uliyat va barqarorlik tuyg'usini shakllantiradi. Muhimi, pedagog o'zi ham ekologik ong namunasi bo'lib, o'quvchilarni ilhomlantirishi lozim. Shu tariqa, yosh avlodda atrof-muhitni asrash odatlari erta yoshdan mustahkamlanadi.

Yuqoridagi keltirgan ma'lumotlarga tayanib quyidagi takliflarni beramiz mumkin:

-Boshlang'ich sinflarda ekologik tarbiyani kuchaytirish maqsadida darsliklarga amaliy topshiriqlar, ekotadbirlar va interaktiv materiallar ko'proq kiritilishi kerak.

- Pedagoglar uchun ekologik ta'lim bo'yicha maxsus o'quv-seminarlar va vebinarlar tashkil etilishi lozim. Ayniqsa, innovatsion metodlar bo'yicha tajriba almashinuvi foydalidir.

- Har bir umumta'lim maktabida "Ekologik burchak" yoki "Yashil zona" tashkil etilishi, o'quvchilarning ushbu joyda tabiatga oid kuzatuvlar olib borishlari rag'batlantirilishi kerak.

- O'quvchilarni mahalliy ekologik loyihalarga jalb etish, ular orasida "Eng yaxshi ekolog" kabi tanlovlar o'tkazish ularning qiziqishlarini oshiradi.

- Maktablararo ekologik klub va to'garaklar faoliyatini kengaytirish orqali bolalarning ekologik savodxonligini tizimli ravishda oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Yashil o'sish va global maqsadlar uchun hamkorlik-2030" (P4G) ikkinchi xalqaro sammitidagi nutqi.//

https://uza.uz/uz/posts/ozbekiston-respublikasiprezidenti-shavkat-mirziyoyevning_yashil-osish-va-global-maqсадlar-uchun-hamkorlik-2030-p4g-ikkinchi-xalqarosa_mmitidagi-nutqi_271627.

2. Buriyev X. Ekologik ta'lim-tarbiyani shaklanishida milliy qadriyatlarni ahamiyati. // Uslubiy qo'lanma.-Samarqand.-2007.-s.48.
3. Shirinov M.K. O'quvchilarga ekologik tarbiya berishda bahs-munorazali darsdan foydalanish texnologiyasi. //Zamonaviy ta'lim / 2016, 9. –B.48.
4. Shmeleva, I.A. Psixologiya ekologicheskogo soznaniya / I. A. Shmeleva. – SPb. : Izd--voS.Peterb. unta, 2006. – 204 s.